

EDITORIAL**CIÊNCIAS HUMANAS: FONTE DE DIÁLOGO E HUMANIZAÇÃO**

Frei Nilo Agostini¹

O fenômeno humano, na sua globalidade e na expansão de toda a sua riqueza, requer uma fundamentação unitária. O empenho que isso comporta aponta para a necessidade de um fundamento antropológico capaz de reconhecer e assumir o ser humano na sua totalidade e unidade. Parte-se de uma unidade de fundo, “uma visão do homem-pessoa na globalidade e unidade de componentes, aspectos, dimensões, valores, exigências: é essa antropologia o fundamento, a medida, o critério, a força para a solução que é proposta acerca dos mais diversos problemas [...]”.²

Assume-se a pessoa humana em todas as suas dimensões, ou seja, o mais integralmente possível, recuperando a visão bíblica do ser humano como uma totalidade unitária. Assim, “o ser humano é chamado ao amor e ao dom de si na sua unidade corpórea-espiritual”.³ Entendemos, então, que se faz necessário “considerar a totalidade da pessoa e exigir, portanto, a integração dos elementos biológicos, psicoafetivos, sociais e espirituais”.⁴

Para isso, faz-se necessário travar um diálogo inter, multi e transdisciplinar, o que inclui a soma de esforços num permanente diálogo multiprofissional, capaz de abarcar toda a riqueza do ser humano e compreender os desafios e as problemáticas que ele enfrenta neste tempo de grandes mudanças. É urgente superar a visão fragmentada, ultrapassando o modelo atual de leitura da realidade, que desliza facilmente em visões reducionistas e na captação parcial da realidade. A integralidade do ser humano passa a

¹ Doutor em Teologia pela Universidade de Ciências Humanas de Strasbourg, França, e Pós-doutor em Educação pela Universidade Federal de São Carlos/SP, com estágio na Escola de Altos Estudos de Paris. Professor colaborador da Faculdade Católica de Santa Catarina (Facasc), coordenador da Pastoral Familiar da Arquidiocese de Florianópolis, SC, assessor eclesialístico da Pastoral Familiar do Regional Sul 4 da CNBB. Sacerdote, escritor e conferencista.

² TETTAMANZI, Dionigi. *Bioetica: nuove frontiere per l'uomo*. 2. ed. riveduta e ampliata. Casale Monferrato: PIEMME, 1990, p. 6.

³ CONSELHO PONTIFÍCIO PARA A FAMÍLIA. *Sexualidade humana: verdade e significado*. Orientações educativas em família. Petrópolis: Vozes, 1996, n. 10.

⁴ CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA. Orientações educativas sobre o amor humano. *L'Osservatore Romano*, 1983, n. 35.

ser uma referência de humanização, não uma mera tecnologia a mais, senão “uma forma de construir um novo profissional, crítico, criativo e aberto para o novo”.⁵

A Igreja Católica, no seu interesse em conhecer, servir e evangelizar, acompanha a sociedade de nossos dias em sua contínua transformação. A partir do Concílio Vaticano II, assume o diálogo como o caminho para estar em contato com o mundo em que vive. Tem consciência de que a reflexão deve ser desenvolvida num âmbito interdisciplinar, aberta às abordagens multi e transdisciplinares, sempre atenta ao evoluir das situações. Realiza isso a partir da experiência de fé, captando o sentido teológico presente nas diversas realidades e acontecimentos. Acompanha o avanço das ciências, num interesse embasado na ética e numa escuta atenta das interpelações de Deus nos sinais dos nossos tempos. Fé e ciência passam a travar um diálogo necessário, numa relação de apreço e entendimento, uma podendo oferecer à outra uma contribuição enriquecedora e complementar. Existem conquistas das ciências que são irrenunciáveis e dotadas de grande valor. É por esta via que a Igreja Católica oferece uma visão integral do ser humano, superando todo reducionismo, calcada no valor da vida humana e de todas as formas de vida em nosso planeta.

Desenvolvemos historicamente uma ciência eclesial por excelência, ou seja, a Teologia; cabe acioná-la em nossos dias, abertos à interlocução, em especial com a Filosofia e as Ciências Humanas, nos situando devidamente nos diferentes contextos, ágeis para travar um diálogo real e concreto com os distintos “areópagos”. Importa conhecer o ser humano concretamente, em suas diversas realidades e situações. É imprescindível acompanhar o avanço das ciências, num diálogo com especialistas diversos, interdisciplinar e/ou nos enfoques multi e transdisciplinares. Importa reunir todas as áreas do saber numa mesma mesa, chamando-as a compor o que podemos chamar de “ciências da vida”, especialmente as devotadas à vida humana. Sentimo-nos impelidos a desenvolver uma reflexão “num âmbito interdisciplinar, tal como é necessário especialmente para os novos problemas”.⁶

Cresce, ao mesmo tempo, a consciência de que somos parte de um universo enquanto teia de relações, fundada numa unidade fundamental que perpassa todas as partes do universo e engloba todos os seres vivos e não vivos. Supera-se a visão

⁵ GELBCKE, Francine Lima; MATOS, Eliane; SALLUM, Nádia Chiodelli. Desafios para a integração multiprofissional e interdisciplinar. *Tempus - Actas de Saúde Coletiva*. v. 6 n. 4, p. 31, 2012.

⁶ JOÃO PAULO II. *Carta encíclica Veritatis Splendor*. Petrópolis: Vozes, 1993, n. 30 (Documentos Pontifícios, n. 255).

fragmentada do mundo, herdada da modernidade, para galgar uma nova postura epistemológica e ética que parte da “coerência entre os diversos elementos constitutivos do mundo” porque “possuem uma base comum”⁷ e são dotados de “interconexões sutis e contínuas entre as coisas e os eventos que coexistem no universo”.⁸

Ao mesmo tempo, um discernimento permanente deve ser realizado, tendo em conta o aporte a partir da fé cristã, ciosos da contribuição que brota de nossas raízes. Ao conhecer as situações concretas, importa iluminá-las com a fé, numa abertura à palavra da Sagrada Escritura e numa atenção à Tradição e ao Magistério da Igreja. Isto nos deve remeter sempre ao cultivo dos valores que brotam do Evangelho e que traduzem o modo próprio de ser de Jesus Cristo.

A contribuição que, como Igreja, somos chamados a dar se baseia num diálogo com o mundo de hoje, na consciência de sermos um dom de Deus a serviço da humanidade, num auxílio generoso ao ser humano que tem sede de realização e está em busca da verdade. Por isso, a Igreja sabe que “deve entrar em diálogo com o mundo em que vive”.⁹ É nesse empenho que ela consegue ser palavra, mensagem, colóquio, sempre “atenta ao evoluir das situações” para “responder adequadamente aos novos problemas e ao novo modo de os impostar”.¹⁰

A nossa contribuição precisa ser devida e amplamente fundamentada. Neste empenho, somos atentos ao aporte das ciências humanas para, com elas, captar, explicitar e estudar os fenômenos humanos. O intuito é auxiliar o homem e a mulher nos seus processos de crescimento, sem a pretensão de substituí-los como protagonistas na busca e até no enfrentamento das questões últimas da sua existência. Para isso, o diálogo com as ciências humanas pode ser altamente benéfico, à medida que supera o aprisionamento numa visão unilateral da razão, num deslize fragmentado e/ou reducionista. Cabe-nos a “construção de uma visão coerente, totalizante do universo”.¹¹

Necessário se faz que as ciências humanas rompam com o paradigma disjuntivo para dar conta de outras dimensões da realidade humana, igualmente

⁷ OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. Relevância dos desdobramentos da física quântica e da biogenética para o agir e pensar atuais. In: LIMA, D. N. de; TRUDEL, J. *Teologia em diálogo*. São Paulo: Paulinas, 2002. p. 175-205.

⁸ LAZLO, Ervin. *Conexão cósmica: guia pessoal para a emergente visão da ciência*. Petrópolis: Vozes, 1999, p. 163.

⁹ PAULO VI. *Encíclica Ecclesiam Suam*. Petrópolis: Vozes, 1964, n. 67 (Documentos Pontifícios, n. 147).

¹⁰ CONGREGAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO CATÓLICA. *A Doutrina social da igreja na formação presbiteral*. Petrópolis: Vozes, 1989, n. 11.

¹¹ MORIN, Edgar. *Ciência com consciência*. Portugal: Europa-América, 1984, p. 205.

significativas, como o não organizado, o cotidiano e as manifestações do imaginário, resgatando, assim, como sugere Goldmann, o seu aspecto filosófico¹² (LOURENÇO, 2000, p. 32).

Num clima de diálogo, as ciências humanas podem prestar um serviço à vocação teológico/espiritual e evangelizadora da Igreja. Cada uma, a partir de sua epistemologia, oferece uma contribuição valiosa.

Nessa busca de saber mais, em direção à verdade, as ciências humanas podem trazer uma inestimável contribuição. A Psicologia nos faz adentrar na interioridade da pessoa e compreender melhor as suas potencialidades e os condicionamentos que nela subsistem. A Sociologia nos faz compreender o ser humano no seu contexto social e cultural e como realiza as suas opções. A Medicina desperta a nossa atenção para a vasta problemática da vida quer humana quer de todos os seres vivos, urgindo o desenvolvimento da Bioética. A Pedagogia aponta para o poder da educação e o desenvolvimento do humano.¹³

Cabe colocar sempre o ser humano no centro deste encontro dialogal com as ciências humanas. Há um enriquecimento mútuo, sem abdicar da interpelação recíproca. Para isso, importa afugentar qualquer pretensão de autossuficiência de alguma das partes. O paradigma orientador é sempre o de uma visão integral do ser humano, sendo este o pano de fundo integrador e humanizador¹⁴, aberto a todas as dimensões, incluindo a transcendência, num abraço de toda a criação.

A experiência de base a ser cultivada é a que engloba todos os seres ao captar a totalidade da criação. A atitude ética fundamental é a que se abre à vida, defendendo-a, promovendo-a, sem refugiar-se num compartimento estanque, expressando assim uma corresponsabilidade como parte de uma teia de relações.¹⁵ Vemos que a responsabilidade, dentro deste universo, responde em termos que vão além da sobrevivência do mais forte. Ela se traduz, na prática, em integração, cooperação, troca, simbiose; faz da solidariedade e da complementaridade acentos que cultivam a alteridade como o elemento pivô para

¹² LOURENÇO, Mário. *Razão e discurso: os católicos e o controle de natalidade*. Petrópolis: Vozes, 2000, p. 32.

¹³ AGOSTINI, Nilo Igreja católica e ciências: por uma cultura do diálogo e da vida *Revista Pistis & Praxis: Teologia e Pastoral*, vol. 5, núm. 1, janeiro-junho, p.198, 2013,

¹⁴ Cf. ANDRÉS, José Román Flecha. *Teologia moral fundamental*. 3. ed. Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1999p. 16-18 (Serie Manuales de Teología n. 8).

¹⁵ AGOSTINI, Nilo. Bioética e Ética médica: Educar para uma ética da vida. In: GIACOIA JÚNIOR, Oswaldo. *Responsabilidade e futuro: bioética, biopolítica, biopoder e os desafios para a reflexão e ação*. São Paulo: LiberArs, 2015, p. 39.

um salto qualitativo ante todo o mundo criado, sem preeminências e sem reduzir-se a nenhum dos elementos em questão.

Neste cultivo integrador, cabe ao ser humano desenvolver sua capacidade de ação e reflexão. Esta capacidade “o faz um ser da práxis”.¹⁶ Enquanto tal, ele atua, opera, transforma a realidade e a si mesmo, sendo este o seu modo próprio de existir. Ele o realiza enquanto ser ético. A ética constitui-se numa capacidade inerente às mulheres e aos homens, a ser desdobrada enquanto compromisso por “um mundo a ser humanizado para a humanização dos homens” e mulheres.¹⁷ “Não é possível pensar os seres humanos longe da ética”, enfatizava Freire.¹⁸

O ser humano traz um dado que o distingue: é um ser ético por excelência. Tem, é certo, uma natureza que o aproxima de todos os animais e até dos demais seres da criação. Porém, só ele é capaz de pensar, avaliar, decidir e se responsabilizar. Mesmo sendo capaz de surpreender pelos desvios e até horrores praticados, ele surpreende igualmente pela capacidade de colaborar, construir e cuidar, numa atitude participante e responsável. Admirável ser humano que, não raras vezes, fica aquém de suas potencialidades. Porém, revela-se um ser ético, capaz de responsabilidade; cabendo-lhe o dever de sê-lo.¹⁹

O fundamento é a *pessoa* enquanto *ser de relações*. O próprio *ethos*, enquanto raiz, identidade e caráter, se forja a partir da experiência de proximidade e de comunhão, como distintivos do humano. Ao organizar a vida no seu dia-a-dia, o ser humano o faz compreendendo as suas relações fundamentais, fundamentalmente si mesmo, o mundo/a natureza, o outro e a transcendência. A partir deste nó de relações, e desafiado pelas circunstâncias do tempo e do espaço, ele é capaz de ir compondo o que lhe é próprio, na medida em que vai organizando o seu viver, escolhendo a melhor resposta ante os desafios, experimentando, mudando e criando sempre que necessário.

Emerge, desse nascedouro, o ser ético no face a face com o outro, na dinâmica da alteridade, explicitadora da capacidade de dialogar com o outro, mesmo diverso de si, e de agir responsabilmente. Edgar Morin afirma, com clareza, que “todo olhar sobre a ética deve perceber que o ato moral é um ato individual de religação; religação com um outro,

¹⁶ FREIRE, Paulo. *Educação e mudança*. 30. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2007, p. 17.

¹⁷ FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 49. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2014, p. 18.

¹⁸ *Ibidem*, p. 34.

¹⁹ AGOSTINI, Nilo. *Bioética e Ética médica. Op. cit.*, p. 31.

relição com uma comunidade, religião com uma sociedade e, no limite, religião com a espécie humana”.²⁰

“A constituição de uma ética visa a definição autorizada de delimitações protetoras do consenso, bem como a promoção de valores, de normas e de significantes geradores de mobilização e de adesão”²¹. Protege o ser humano e a sociedade das malhas do arbítrio; salva-o da absolutização do que é apenas relativo, da inflação do autoritarismo, das visões míopes, dos discursos esclerosados, da domesticação do outro e da cegueira ideológica.

Enquanto ser ético por excelência, o ser humano sente-se impulsionado a desenvolver esta capacidade que lhe é inerente e exercer um serviço de discernimento, depurando tudo o que venha a compor a vida, seja oriundo do substrato primitivo/arqueológico - o *ethos* - com suas evidências primitivas (enquanto matriz de percepção, avaliação e ação), seja oriundo das instituições, do codificado, da própria moral, enfim do instituído em todos os seus graus de explicitação e/ou de organização.

Este diálogo em prol da vida aciona, como vimos, inter, multi e transdisciplinarmente os saberes, suscitando abordagens que vão do microsocial ao macrossocial. Convida os profissionais das mais diversas áreas e incorpora a sociedade civil a somarem nesta busca, neste debate. As ciências humanas ocupam um lugar privilegiado de mediação. Assim, em torno da mesma mesa, encontra-se todo o arco pluralista de ciências, inclui ideologias, religiões, bem como o próprio cidadão, consciente de seu papel ativo na sociedade. Todos se sentem incluídos neste diálogo.

²⁰ MORIN, Edgar. *O método*. Vol. 6: Ética. Porto Alegre: Sulina, 2005, p. 21.

²¹ QUELQUEJEU, Bernard. Éthos historiques et normes éthiques. In: LAURET B.; REFOULÉ F. (dir.). *Initiation à la pratique de la théologie*. Tomo IV: Éthique. Paris: Cerf, 1983, p. 79.